

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna,
Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio:
tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio:
note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Schema del processo di organizzazione e gestione dei dati finalizzato allo studio e alla ricostruzione dell'architettura protostorica

Creazione e gestione di un *database* applicato allo studio delle tecniche costruttive protostoriche

Giuseppe Maltese*

Riassunto

Le banche dati rappresentano ormai uno strumento consolidato nella ricerca archeologica. La loro creazione richiede tuttavia pianificazione, comprensione delle esigenze specifiche e un approccio rigoroso per gestire grandi quantità di dati. Attraverso un caso studio sulle tecniche costruttive protostoriche in Veneto - tratto dal progetto di dottorato dell'autore dedicato alle strutture residenziali in materiali deperibili - si presenta l'applicazione di un *Relational Database Management System (RDBMS)* sviluppato per organizzare e gestire le informazioni relative alle strutture, dai contesti di scavo agli aspetti architettonici.

Parole Chiave

archeologia digitale; database; età del Bronzo; età del Ferro; tecniche costruttive

Abstract

In archaeological research, databases have become a well-established tool. Their development nonetheless requires careful design, an understanding of specific research needs, and a rigorous approach to handling large volumes of data. Focusing on a case study of Protohistoric building techniques in Veneto - based on the author's doctoral project on residential structures built with perishable materials - this paper illustrates the implementation of a Relational Database Management System (RDBMS) designed to organize and manage data on structures remains, from excavation contexts to architectural features.

Keywords

digital archaeology; database; Bronze Age; Iron Age; construction techniques

1. Introduzione

Qualsiasi progetto archeologico si basa su un'accurata raccolta e archiviazione dei dati, con un livello di dettaglio calibrato sugli obiettivi della ricerca. Pur avendo avuto a lungo un ruolo centrale nella documentazione, le tradizionali schede cartacee rivelano oggi gravi limiti, rallentando l'interpretazione dei dati e impedendo l'esecuzione di analisi complesse¹. Al contrario, l'informatizzazione della documentazione all'interno di apposite banche dati consente di organizzare i dati archeologici in modo efficace,

rendendo possibile la gestione di grandi quantità di informazioni e l'esecuzione di analisi statistiche, spaziali e logiche². Data la crescita esponenziale dei *dataset* archeologici, risulterebbe estremamente difficile trattare e interrogare l'enorme mole di dati raccolti senza il supporto dei sistemi informatici.

Per una gestione efficace di queste informazioni, è essenziale che l'archeologo sia coinvolto in tutte le fasi del processo digitale, dalla raccolta all'analisi. Questo significa

* Università degli Studi di Verona
giuseppe.maltese_02@univr.it

fig. 1. Le fasi di progettazione di un *database*.

adottare un approccio che integri l'informatica nell'archeologia in maniera funzionale alle esigenze della disciplina, anziché adattare l'archeologia ai "rigidi" modelli informatici³. Per fare ciò è necessario che l'alfabetizzazione informatica dell'archeologo non si limiti alla mera operatività tecnica, ma implichi una solida base concettuale che permetta di integrare le competenze informatiche con le esigenze specifiche della ricerca archeologica, rendendo l'archeologo il protagonista dell'intero processo⁴.

Questo contributo descrive perciò le fasi di progettazione di un *database* relazionale (fig. 1) specificamente sviluppato nell'ambito del progetto di dottorato dello scrivente attualmente in corso presso l'Università di Verona, volto ad analizzare le tecniche costruttive residenziali protostoriche nel Veneto.

2. Concetti base per la progettazione di una banca dati

L'utilizzo delle banche dati⁵ informatizzate vede i primi approcci fin dagli anni Sessanta del Novecento⁶ per poi affermarsi, man mano sempre maggiormente, dall'ultimo decennio dello stesso secolo con l'utilizzo dei sistemi relazionali⁷. Il *database* relazionale, teorizzato e proposto da E.F. Codd nel 1970⁸, viene preferito ai precedenti modelli ad albero (gerarchici)⁹ o a rete (*network*)¹⁰ grazie alla sua elasticità e alla capacità di gestire grandi quantità di informazioni¹¹, mettendole in relazione tra di loro, come vedremo.

La struttura di un *database* relazionale si basa su tabelle, che rappresentano archivi di dati organizzati in forma tabellare¹². Ogni tabella è composta da righe, chiamate "*record*", che corrispondono alle singole "entità", e da colonne, dette "campi", che descrivono le caratteristiche di queste entità, ovvero gli attributi¹³. Questa organizzazione a griglia, simile a un foglio elettronico, consente la gestione di grandi quantità di informazioni in modo chiaro e strutturato.

Tuttavia, per garantire un'efficace organizzazione dei dati, è fondamentale definire il giusto livello di "granularità", ovvero il livello di dettaglio con cui le informazioni vengono trattate¹⁴. Una scelta troppo frammentata, con un numero eccessivo di tabelle e campi, può complicare la gestione del *database*, rallentando l'inserimento e l'analisi dei dati, d'altra parte, una struttura troppo semplificata potrebbe risultare insufficiente¹⁵.

Nel caso in cui, ad esempio, si debba progettare un *database* per gestire i dati relativi a un insediamento allo scopo di studiarne

le strutture abitative, il livello di granularità dovrà essere calibrato in base agli aspetti di maggiore interesse. Un livello di dettaglio più elevato verrà riservato ai resti strutturali, per garantire un'analisi approfondita delle tecniche costruttive. Al contrario, per elementi meno direttamente connessi allo studio dell'architettura, come i reperti ceramici, si potrà optare per una registrazione meno dettagliata.

Pertanto, la progettazione di un *database* deve trovare un equilibrio tra la necessità di un'adeguata granularità e la praticità operativa, un giusto compromesso che possa garantire un sistema funzionale alle esigenze degli utenti.

Nei *database*, le tabelle possono essere collegate tra loro attraverso campi comuni rappresentati da identificatori univoci. Ogni tabella, oltre al proprio "ID", deve includere campi che riportino gli identificatori delle tabelle correlate¹⁶. L'associazione tra tabelle avviene all'interno di un'apposita finestra dedicata alla gestione delle relazioni, dove tutte le tabelle e i rispettivi campi vengono visualizzati, consentendo di stabilire le relazioni semplicemente tracciando collegamenti tra identificatori con lo stesso nome e in cui, a seconda delle necessità del progetto, è possibile strutturare i dati attraverso diversi tipi di collegamenti, ognuno con caratteristiche specifiche.

Le relazioni tra le tabelle di un *database* sono fondamentali per organizzare i dati in modo efficiente e strutturato (fig. 2). Tra le tipologie di relazione, troviamo la relazione "uno-a-uno" (1:1)¹⁷, che si verifica quando a un singolo *record* di una tabella corrisponde al massimo un solo *record* di un'altra tabella e viceversa. Un altro tipo di relazione

fig. 2. Schema con i diversi tipi di relazioni.

molto comune è quella "uno-a-molti" (1:N)¹⁸. In questo caso, un *record* della tabella principale può essere associato a più *record* di una tabella secondaria, mentre ogni elemento di quest'ultima è collegato a un solo elemento della tabella principale. Infine, la relazione "multi-a-molti" (N:N)¹⁹ descrive un collegamento più complesso, in cui un *record* della prima tabella può essere associato a più *record* della seconda e viceversa. Per gestire questa relazione all'interno di un *database* relazionale, si utilizza una tabella intermedia, che registra i collegamenti tra le due entità principali²⁰.

Nella progettazione di un *RDBS* (*Relational Database Management System*) un aspetto fondamentale di cui si deve tener conto, se non forse il più importante, è la standardizzazione del linguaggio. Un linguaggio incoerente può compromettere l'affidabilità delle informazioni e rendere difficoltose le ricerche e le analisi statistiche. Per esempio, se per definire una struttura utilizzassimo termini diversi come "edificio", "abitazione", "capanna", l'utilizzo di vocaboli diversi oltre a comportare una prima in-

interpretazione del dato, pregiudicandone l'oggettività, renderebbe successivamente complesso individuare e interrogare tutti i dati pertinenti. Questa problematica, se ampliata su larga scala, può compromettere l'intero sistema.

Per garantire uniformità terminologica e minimizzare errori di inserimento, così come per rendere il lavoro accessibile e fruibile da diversi utenti, si utilizzano vocabolari controllati e *thesauri*, strumenti essenziali per la normalizzazione dei dati²¹. Il *thesaurus*, o vocabolario, è lo strumento principale per garantire coerenza, definendo in modo chiaro le relazioni tra i termini e migliorando la leggibilità e interpretabilità dei dati²². La sua implementazione rappresenta uno degli sforzi più significativi nella creazione di un *database* efficiente²³.

In archeologia, i vocabolari possono essere suddivisi in tre categorie²⁴: "chiusi" (con valori fissi e non modificabili), "semichiusi" (l'utente può suggerire nuove voci qualora i valori fissi non dovessero soddisfarlo pienamente), "aperti" (si aggiornano automaticamente con i dati inseriti dall'utente e vengono adottati quando il dato è fluido, più descrittivo, e non è possibile stabilire un insieme stabile di valori). La scelta del tipo di vocabolario dipende dalle esigenze del *database* e dal livello di controllo richiesto per garantire la qualità dei dati.

3. Progettare un RDBMS per lo studio delle tecniche costruttive protostoriche

3.1. Fase 1: Analisi dei requisiti

La creazione di un *database* archeologico parte da una fase essenziale: la definizione

chiara degli obiettivi. Prima di costruire un sistema efficace, è necessario porsi alcune domande fondamentali: qual è lo scopo del *database*? Quali dati dovrà gestire? E, soprattutto, cosa si vuole ottenere dal suo utilizzo?

Ogni *database* nasce con esigenze specifiche: può servire a raccogliere dati di scavo, catalogare fotografie di reperti, organizzare informazioni geoarcheologiche o analizzare particolari aspetti della ricerca. Anche la tipologia di dati da inserire è un elemento chiave: un sistema che gestisce solo file di testo avrà una struttura diversa rispetto a uno che deve includere anche immagini, video o dati spaziali. Inoltre, è importante stabilire fin dall'inizio quali saranno le funzionalità principali, come la possibilità di recuperare rapidamente le informazioni, confrontarle, analizzarle o condividerle con altri studiosi.

Progettare un *database* archeologico, però, non è solo una questione tecnica. La gestione di informazioni complesse all'interno di un sistema informatico può risultare complicata, soprattutto perché un *database* ha regole e schemi precisi che possono risultare rigidi rispetto alla polisemia dei dati archeologici. Per questo, è fondamentale definire con cura il dominio del problema, ossia individuare quali aspetti analizzare nel dettaglio e quali tipologie di dati archiviare²⁵.

Non esiste un modello universale valido per qualsiasi ricerca archeologica: ogni studio ha le proprie peculiarità e richiede un sistema su misura. Nel caso di una ricerca sulle tecniche costruttive protostoriche in Veneto, di seguito trattata, l'attenzione si è

concentrata sulle strutture, con un particolare *focus* su quelle ad uso residenziale. Questa scelta ha influenzato la progettazione del *database*, orientandolo verso la raccolta di informazioni sulle caratteristiche architettoniche, i materiali utilizzati e la distribuzione spaziale delle costruzioni.

Ne è derivata l'elaborazione di una serie di quesiti chiave, qui alcuni riportati, indispensabili per definire un primo schema logico del *database*:

Quali criteri adottare per definire in modo preciso le strutture analizzate?

Cosa si intende esattamente per "struttura" in questo contesto?

Quali siti archeologici considerare per l'analisi e in base a quali criteri?

Quali caratteristiche strutturali sono più significative per l'analisi e quali risultano fondamentali per determinare la tecnica costruttiva?

Quali indicatori possono segnalare una nuova fase costruttiva o un cambiamento nella destinazione d'uso della struttura?

3.2. Fase 2: Progettazione concettuale

Dopo aver definito in modo chiaro i requisiti del sistema, si passa alla fase di progettazione concettuale. Questo ci permette di descrivere e visualizzare l'organizzazione dei dati ad un alto livello di astrazione, senza tener conto degli aspetti tecnici. L'intento principale è quello di realizzare un modello concettuale, tramite strumenti come i diagrammi Entità-Relazione (E-R)²⁶, che rappresenti in maniera accurata e completa le informazioni da gestire (fig. 3).

Data la complessità e l'eterogeneità delle informazioni archeologiche, questa fase richiede un'attenta riflessione, guidata costantemente dal *focus* specifico della ricerca. In questo contesto, diventa imprescindibile una definizione chiara delle entità, ovvero elementi autonomi e univocamente identificabili che rappresentano oggetti o concetti distinti, e dei relativi attributi, intesi come proprietà descrittive associate a ciascuna entità.

Di seguito verranno brevemente discussi le caratteristiche di ciascuna entità

fig. 3. Schema concettuale delle entità e delle relazioni coinvolte nello studio.

tralasciando l'analisi dettagliata dei singoli attributi al fine di non appesantire troppo il contributo.

L'entità "Sito" rappresenta l'unità territoriale di riferimento all'interno del *database* archeologico. Raccoglie informazioni generali sul contesto geografico, amministrativo e ambientale, come provincia, coordinate, quota altimetrica e presenza di fonti d'acqua. Ogni sito può comprendere una o più strutture archeologiche, a cui è relazionata (uno-a-molti).

L'entità "Struttura" costituisce l'unità architettonica di riferimento all'interno del sito archeologico. Essa raccoglie informazioni specifiche riguardanti lo stato di conservazione, le dimensioni, la forma e l'orientamento dell'edificio, insieme alle sue caratteristiche costruttive e funzionali. Sono inclusi campi per documentare eventuali interventi edilizi (quali ampliamenti o riparazioni), la presenza di elementi interni (ad esempio tramezzi, soglie) e l'articolazione planimetrica. Particolare attenzione è riservata agli aspetti relativi ai resti strutturali di varia natura, come il piano d'uso, le tracce di unità stratigrafiche (UUSS) negative (buche di palo, canaline, trincee di fondazione, ecc.), resti lignei e murari conservati, nonché l'eventuale presenza di frammenti di concotti o manufatti. La scheda si completa con sezioni dedicate all'inserimento di immagini, descrizione testuale e riferimenti bibliografici, strumenti utili all'interpretazione e alla ricostruzione dell'architettura studiata, oltre a informazioni relative alla ricostruzione virtuale e alla sua mappatura scientifica.

Infine, vi sono altre tre entità accessorie, dipendenti e complementari rispetto a

quella della struttura, precedentemente descritta, alle quali verranno collegate tramite una relazione uno-a-molti. Tra queste, l'entità "Negativi" gestisce le tracce lasciate da strutture che hanno lasciato esclusivamente il loro taglio nel terreno (UUSS negative), come buche di palo, canalette o trincee di fondazione. Ogni negativo è identificato da un codice univoco e viene descritto nei suoi aspetti morfologici (forma, andamento delle pareti, dimensioni) e funzionali²⁷.

L'entità "Resto ligneo" documenta gli elementi lignei conservati in sito, associati a una struttura. Include dati sulla loro forma, funzione, stato di conservazione, presenza di lavorazioni o giunzioni, e caratteristiche dimensionali, oltre che specie arborea utilizzata²⁸.

Per finire, l'entità "UR" (Unità Ricostruttiva) riguarda la ricostruzione virtuale della struttura. Uno degli obiettivi del progetto sarà quello di ricostruire in virtuale modellando attraverso il *software Blender*, garantendo l'affidabilità scientifica attraverso un metodo di mappatura²⁹. Vengono indicate le unità ricostruttive, con codice univoco, oltre al loro grado di affidabilità con la relativa fonte.

Tutte e tre le entità sono, inoltre, accompagnate da immagini e da annotazioni descrittive.

3.3. Fase 3: Progettazione logica

Proseguendo con la progettazione della base di dati, dopo aver sviluppato il modello ER, all'interno della fase progettuale, si prosegue con la progettazione logica. Questa fase rappresenta il passaggio in cui lo schema concettuale (ovvero la rappresentazione ad alto livello delle entità e delle relazioni)

TAB. RESTO LIGNEO		
CAMPO	TIPO DI DATO	NOTE
ID_resto_ligneo	Numero	Chiave primaria ³⁰
ID_struttura	Numero	Chiave esterna ³¹ . Collegamento alla tab. <i>Struttura</i> (1:N).
Taxa	Testo	
Funzione strutturale	Testo	
Stato conservazione	Testo	
Tracce lavorazione	Vero/Falso	
Dettaglio tracce lavorazione	Testo	
Giunzioni	Vero/Falso	
Dettaglio giunzione	Testo	
Lunghezza	Numero	
Larghezza	Numero	
Altezza	Numero	
Diametro	Numero	
Forma	Testo	
Debitage	Testo	
Foto1 resto ligneo	Contenitore	
Foto2 resto ligneo	Contenitore	
Foto3 resto ligneo	Contenitore	

tab. 1. Fase logica della progettazione del database. Un esempio dalla tabella "Resto Ligneo".

viene tradotto in una forma più strutturata e formalizzata, vicina al modo in cui il *database* verrà effettivamente implementato, ma ancora indipendente dal *software* specifico.

Vengono considerate le entità precedentemente identificate - come "Sito", "Struttura", "Negativi", "Resto Ligneo" e "UR" - e per ognuna viene creata una tabella ben definita.

Per ogni tabella, vengono pensate attentamente le informazioni che devono essere archiviate. Una struttura, ad esempio, avrà bisogno di campi che ne descrivano lo stato di conservazione, se presenta un focolare, o quali elementi la compongono. Questi attributi diventano poi le colonne della nostra tabella, ciascuna con un tipo di dato specifico: del testo per le descrizioni, dei numeri

per le misurazioni, delle date per gli eventi temporali, o semplici valori vero/falso per le caratteristiche binarie. Di seguito un esempio relativo alla tabella Resto ligneo (*tab. 1*).

3.4. Fase finale: progettazione fisica

La progettazione fisica è l'ultima fase del processo di creazione di un *database*, ed è quella in cui si realizza concretamente il sistema. Se la progettazione concettuale definisce cosa rappresentare, e quella logica come organizzarlo in tabelle e relazioni, la progettazione fisica si occupa di tradurre operativamente tutto questo nel software scelto, nel *DBMS* (*Database management system*), in questo caso *FileMaker*; anche se non si esclude che successivamente tutta l'architettura venga trasferita su un pro-

fig. 4. Maschera della tabella "Sito". In basso i dettagli delle singole schede del raccogliitore.

gramma *open-source*. La scelta è stata effettuata grazie alla versatilità del programma funzionante su diversi sistemi operativi (*Mac OS e Windows*) e alla sua interfaccia estremamente intuitiva.

La fase ha riguardato la realizzazione dell'interfaccia grafica, elemento cruciale per trasformare il *database* in uno strumento realmente accessibile. L'obiettivo era infatti quello di garantire un'interazione semplice e intuitiva, tale da consentirne l'utilizzo anche da parte di utenti con diversi livelli di competenze informatiche, facilitando sia l'archiviazione dei dati che la loro consultazione.

La maschera "Sito" (fig. 4), è organizzata in diverse sezioni pensate per offrire una panoramica completa delle caratteristiche del sito. Si apre con l'area dedicata all'identificazione e alla localizzazione, dove vengono raccolti i dati generali relativi al sito, come nome, codice identificativo e coordinate geografiche, ecc. Immediatamente accanto si trova un portale di collegamento che mostra i record delle strutture associate al sito, attraverso una relazione uno-a-molti.

Segue un raccogliitore di schede, selezionabili con il cursore, che include gli interventi archeologici che hanno interessato il sito e

fig. 5. Maschera della tabella "Struttura".

la qualità dei dati disponibili; il contesto ambientale, con campi relativi alle caratteristiche fisiografiche a diverso grado di dettaglio, la presenza o meno di corsi d'acqua, e uno spazio dedicato per eventuali note; la cronologia è trattata, anche in questo caso, con diversi livelli di dettaglio, e con la possibilità di indicare la *facies* archeologica e delle note; si chiude con uno spazio discorsivo dedicato alle annotazioni; infine, gli aspetti strutturali – che verranno poi approfonditi per ciascuna struttura nella relativa tabella – forniscono in questo contesto una visione generale e diacronica di quanto rinvenuto nel sito. Nella parte destra della maschera si trovano i contenitori per le immagini, spazi per le didascalie e per le fonti.

La maschera dedicata alla tabella "Struttura" è forse la più complessa, oltre che car-

dine, per lo studio in questione, ed è progettata per accogliere tutte le informazioni relative a una singola unità edilizia individuata nel sito archeologico (fig. 5). L'interfaccia si apre con una fascia superiore che riunisce i dati identificativi, caratterizzazione del luogo in cui è costruita, la tecnica costruttiva, destinazione d'uso, la tipologia di abitato (palafitta, villaggio arginato, castelliere, ecc.) e la cronologia proposta. Al centro della maschera troviamo un raccogliatore a schede, pensato per suddividere diversi aspetti dell'edificio: "Info", "Piano Pavimentale", "Resti Lignei", "Pareti", "Concotto", "Manufatti" e "Virtuale".

Info: contiene i dati principali per una prima valutazione della struttura, come lo stato di conservazione, la divisione degli spazi

fig. 6. Alcune schede del raccogliatore: (a) "Piano Pavimentale", (b) "Pareti", (c) "Concotto" e (d) "Manufatti".

interni, aspetti relativi alla soglia e al perimetro, e le misure dei resti dell'edificio.

Piano pavimentale (fig. 6a): include informazioni sul materiale utilizzato per il pavimento e la presenza o meno di un focolare.

Pareti (fig. 6b): contiene dati tecnici sulle pareti, il materiale utilizzato per la loro costruzione e se è stato impiegato del legante.

Concotto (fig. 6c): sebbene spesso trascurato nello studio di una struttura, questo elemento può fornire informazioni importanti sull'architettura. Qui sono indicati se i frammenti sono diagnostici o meno e la loro zona di provenienza all'interno della struttura.

Manufatti (fig. 6d): progettata per registrare in maniera sintetica i manufatti rinvenuti in associazione con l'edificio, distinguendo tra contesti diversi di rinvenimento (sigillati dal crollo e/o in associazione con la struttura).

Diversamente ho preferito trattare le schede "Negativi", "Resti lignei" e "UR", creando sempre all'interno della scheda un portale (fig. 7a, 8a, 9a) che rimandi direttamente alle rispettive tabelle (fig. 7b, 8b, 9b), tutte con relazione uno-a-molti. In questo modo è possibile inserire, modificare e cancellare i dati di queste tabelle tutto all'interno della maschera "Struttura", con l'idea di mantenere un layout più omogeneo e immediato.

fig. 7. Scheda "Negativi" all'interno della maschera "Struttura" (a) con il collegamento tramite portale alla tabella "Negativi" (b).

La maschera "Struttura" si conclude con una descrizione della struttura e la sua bibliografia di riferimento.

4. Conclusione

Questo contributo non intende proporsi come una guida esaustiva, ma piuttosto come una riflessione sulle soluzioni informatiche applicate al contesto archeologico, offrendo uno spunto sulle possibilità offerte da questi strumenti e ponendo l'accento sulla loro integrazione nei processi di analisi e documentazione. In questo senso, si auspica una sempre maggiore adozione di

banche dati informatizzate, intese non solo come strumenti tecnici, ma come componenti fondamentali di una metodologia condivisa, la cui efficacia dipende dalla definizione di linee guida comuni e dalla standardizzazione dei criteri descrittivi e organizzativi.

In conclusione, l'esperienza finora maturata nella creazione e gestione del database ha dimostrato concretamente i vantaggi derivanti da una gestione digitale dei dati di ricerca, nonostante inizialmente l'approccio teorico-logico possa apparire macchinoso. La semplicità d'uso e l'elevata precisione nel trattamento di grandi quantità di infor-

fig. 8. Scheda “Resti Lignei” all’interno della maschera “Struttura” (a) con il collegamento tramite portale alla tabella “Resto Ligneo” (b).

fig. 9. Scheda “Virtuale” all’interno della maschera “Struttura” (a) con il collegamento tramite portale alla tabella “UR” (b).

mazioni hanno evidenziato l’efficienza dello strumento, contribuendo alla riduzione significativa dei tempi di consultazione e permettendo un impiego più produttivo delle risorse nelle attività interpretative.

La banca dati, concepita come uno strumento in costante evoluzione, conferma ancora una volta che non esiste un’architettura definitiva per un *database*. Si tratta piuttosto di un sistema dinamico, capace di adattarsi progressivamente alla natura dei dati inseriti, grazie alle soluzioni via via adottate e alla crescente competenza archeologico-informatica maturata dagli operatori.

Note

¹ CONFORTI-ESPOSITO 1991, pp. 242-243; MANTEGARI-QUIRINO 2005, p. 313.

² FRONZA 2005, p. 399.

³ Come riportato da VALENTI 2009, pp. 7-28: "una via archeologica all'informatica (non una via informatica all'archeologia)".

⁴ VALENTI 2000, p. 96.

⁵ Nella sua forma essenziale, una banca dati (o base di dati, in inglese *database*) è un archivio strutturato di informazioni, progettato per organizzare, gestire e recuperare dati in modo efficiente. Per questo contributo sono stati consultati: ALBANO-GHELLI 2005; DATE 2006; ATZENI *et alii* 2013; GARCIA-MOLINA *et alii* 2014; CONNOLLY-BEGG 2015; DI NUNZIO-DI ELMASRI-SHAMKANT 2016; BUCCIO 2017; PATNI *et alii* 2022; MALAKAR *et alii* 2025, pp. 191-255. Non mancano inoltre i manuali con un taglio più applicato alla disciplina archeologica, come BIANCHINI 2008, pp. 325-335 e BOGDANI 2019, pp. 57-88.

⁶ Sull'utilizzo del "calcolatore" in ambito culturale e archeologico si veda D'ANDREA 2006, pp. 25-33; MOSCATI 2019; MOSCATI 2021, pp. 9-29.

⁷ VOORRIPS 1998, pp. 251-267.

⁸ CODD 1970, pp. 377-387.

⁹ Il modello gerarchico (CONNOLLY-BEGG 2015, pp. 95-96; SILBERSCHATZ *et alii* 2016, appendice E; PATNI *et alii* 2022, pp. 38-40), diffuso a partire dal 1968 (INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM/360 1968), organizza i dati in una struttura ad albero con un nodo radice e relazioni "uno-a-molti". L'accesso avviene percorrendo i rami dall'alto verso il basso e ogni nodo può avere un solo genitore. È molto efficiente per dati stabili e fortemente strutturati, ma poco flessibile: per rappresentare relazioni complesse (es. uno studente iscritto a più corsi) è necessario duplicare i dati.

¹⁰ Il modello a rete (CONNOLLY-BEGG 2015, p. 95; SILBERSCHATZ *et alii* 2016, appendice D; PATNI *et alii* 2022, pp. 40-42), standardizzato dal CODASYL nel 1971 (JOYCE 1971), utilizza una struttura a grafo con nodi (*record*) e archi (relazioni) collegati tramite puntatori. Supporta relazioni "multi-a-molti", consentendo a un record di avere più genitori e più figli. L'accesso è di tipo navigazionale, seguendo percorsi predefiniti tra i nodi. Offre maggiore flessibilità rispetto al gerarchico, ma richiede una gestione più complessa.

¹¹ BOGDANI 2019, p. 59.

¹² Per un approfondimento teorico e pratico sul modello relazionale si veda, ad esempio, HARRINGTON 2016.

¹³ Per la terminologia si veda DATE 2015.

¹⁴ FRONZA 2009, p. 35-36.

¹⁵ LEE 1995.

¹⁶ ATZENI *et alii* 2014, pp. 15-17; SILBERSCHATZ *et alii* 2016, pp. 39-41.

¹⁷ HARRINGTON 2016, pp. 68-69; PATNI *et alii* 2022, p. 86.

¹⁸ HARRINGTON 2016, p. 69; PATNI *et alii* 2022, p. 87.

¹⁹ HARRINGTON 2016, pp. 69-70; PATNI *et alii* 2022, p. 87.

²⁰ BOGDANI 2019, p. 68.

²¹ Sui vocabolari controllati si veda HARPRING 2010.

²² FIGUERA 2018, pp. 150-151.

²³ ELMASRI-SHAMKANT 2016, pp. 1038-1039.

²⁴ FRONZA 2003, p. 631; FRONZA 2005, pp. 15-16.

²⁵ MIGLIAVACCA 1990, p. 245

²⁶ Il modello "Entità-Relazione" (ER) è un modello concettuale fondamentale nella progettazione di *database* relazionali. Ideato da CHEN (1976, pp. 312-339), fornisce un modo strutturato per rappresentare i dati e le loro relazioni in un sistema relazionale.

²⁷ Le UUSS negative sono state trattate come entità autonome, pur essendo, in termini formali, ricondotte ad attributi delle singole strutture. Si tratta di una scelta metodologica consapevolmente discutibile, adottata poiché queste tracce, più effimere e indirette rispetto a quelle positive, rischierebbero altrimenti di non trovare adeguata rappresentazione e documentazione. Le UUSS positive, invece, sono state incluse tra gli attributi delle strutture in quanto direttamente e più facilmente, interpretabili come elementi architettonici.

²⁸ Anche in questo caso, come per le UUSS negative, la motivazione principale risiede nella natura fragile e deperibile degli elementi architettonici lignei. Al di fuori di contesti umidi, essi si conservano solo raramente nel record archeologico. Per questa ragione i resti lignei sono stati scorporati dagli altri elementi strutturali non deperibili: si tratta infatti di evidenze particolarmente sensibili ai processi post deposizionali e spesso frammentarie, che richiedono modalità di registrazione specifiche (*taxa*, stato di conservazione, tracce di lavorazione). La creazione di un'entità autonoma consente di valorizzarne la documentazione e di rendere più trasparente la successiva fase di analisi, evitando di disperdere le informazioni tra gli attributi generali delle strutture.

²⁹ L'archeologia virtuale ha ottenuto il riconoscimento come disciplina nel 2017, con l'approvazione da parte dell'*International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) de i *THE SEVILLE PRINCIPLES* (2011). Il documento ha ampliato e perfezionato le indicazioni già contenute nella *London Charter* del 2009 (THE LONDON CHARTER 2009), fornendo un quadro metodologico condiviso e conferendo alla disciplina un chiaro carattere scientifico. L'utilizzo di modelli tridimensionali digitali per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale, sebbene non sia una novità, ha conosciuto nell'ultimo decennio una crescita esponenziale, favorita dalla maggiore accessibilità delle tecnologie, dall'espansione di percorsi formativi dedicati e dal crescente riconoscimento del loro valore da parte della comunità scientifica. Questo contesto ha favorito l'elaborazione e la sperimentazione di un numero sempre più ampio di metodologie applicative: vedi, ad esempio, FRISCHI *et alii* 2024 per un approccio architettonico, DEMETRESCU-FERDANI 2021 e APARICIO-FIGUEIREDO 2016 per una prospettiva più archeologica. Quest'ultima metodologia (aggiornata di recente <https://parpatrimoniointecnologia.wordpress.com/2022/06/06/hacia-una-nueva-version-de-la-escala-de-evidencia-historico-arqueologica/>) è stata preferita per lo studio dello scrivente.

³⁰ La chiave primaria (Primary Key – PK) è un campo che identifica in maniera univoca un record all'interno di una tabella.

³¹ La chiave esterna (Foreign Key – FK) è un campo che collega una tabella a un'altra facendo riferimento alla chiave primaria di quest'ultima.

Bibliografia

- ALBANO-GHELLI 2005 = A. ALBANO, G. GHELLI, *Fondamenti di basi di dati*, Bologna 2005.
- APARICIO-FIGUEIREDO 2016 = P. APARICIO, C. FIGUEIREDO, *El Grado De Evidencia Histórico-Arqueológica De Las Reconstrucciones Virtuales: Hacia Una Escala De Representación Gráfica*, in "Revista Otarq: Otras arqueologías", n.s. 1, 2016, pp. 235-247.
- ATZENI *et alii* 2013 = P. ATZENI, S. CERI, P. FRATERNALI, S. PARABOSCHI, R. TOLONE, *Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione. Quarta edizione*, Milano 2013.
- BIANCHINI 2008 = M. BIANCHINI, *Manuale di rilievo e di documentazione digitale in archeologia*, Roma 2008.
- BOGDANI 2019 = J. BOGDANI, *Archeologia e tecnologie di rete. Metodi, strumenti e risorse digitali*, Roma 2019.
- CHEN 1976 = P. P. S. CHEN, *The Entity Relationship Model – Toward a Unified View of Data*, in D. K. HSIAO (a cura di), *ACM Association for Computing Machinery, Transactions on Database Systems*, New York 1976, pp. 9-36.
- CODD 1970 = E. F. CODD, *A relational model of data for large shared data banks*, in "Communications of the ACM", vol. 13, n.s. 6, 1970, pp. 377-387.
- CONFRONTI-ESPOSITO 1991 = P. CONFORTI, A. ESPOSITO, *Proposta di un sistema ipertestuale per il trattamento della documentazione in archeologia*, in "Archeologia e Calcolatori", n.s. 2, 1991, pp. 241-250.
- CONNOLLY-BEGG 2015 = T. M. CONNOLLY, C. E. BEGG, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, Regno Unito 2015.
- D'ANDREA 2006 = A. D'ANDREA, *Documentazione archeologica, standard e trattamento informatico*, Napoli 2006.
- DATE 2006 = C. J. DATE, *An Introduction to Database Systems*, USA 2006.
- DATE 2015 = C. J. DATE, *New Relational Database Dictionary: Terms, Concepts, and Examples*, USA 2015.
- DEMETRESCU-FERDANI 2021 = E. DEMETRESCU, D. FERDANI, *From Field Archaeology to Virtual Reconstruction: A Five Steps Method Using the Extended Matrix*, in "Applied Sciences", vol. 11, n.s. 5206, 2021, pp. 1-23.
- DI NUNZIO-DI BUCCIO 2017 = G. M. DI NUNZIO, E. DI BUCCIO, *Basi di Dati. Progettazione concettuale, logica e SQL*, Bologna 2017.
- ELMASRI-SHAMKANT 2016 = R. ELMASRI, N. B. SHAMKANT, *Fundamentals of Database Systems*, Regno Unito 2016.
- FIGUERA 2018 = M. FIGUERA, *Database management e dati archeologici: standardizzazione e applicazione della logica fuzzy alla gestione delle fonti e delle attribuzioni tipologiche*, in "Archeologia e Calcolatori", n.s. 29, 2018, pp. 143-160.
- FOSCHI *et alii* 2024 = R. FOSCHI, F. FALLAVOLLITA, F. I. APOLLONIO, *Quantifying Uncertainty in Hypothetical 3D Reconstruction. A User-Independent Methodology for the Calculation of Average Uncertainty*, in "Heritage", n.s. 7, 2024, pp. 4440-4454.
- FRONZA 2003 = V. FRONZA, *Principi di database management in archeologia: l'esperienza senese*, in R. FIORILLO, P. PEDUTO (a cura di), *III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia (Salerno, 2-5 ottobre)*, Firenze 2003, pp. 629-632.
- FRONZA 2005 = V. FRONZA, *Database management applicato all'archeologia nell'ambito del progetto "Paesaggi Medievali"*, in R. FRANCOVICH, M. VALENTI (a cura di), *Archeologia dei Paesaggi Medievali. Relazione progetto (2000-2005)*, Firenze 2005, pp. 399-451.
- FRONZA 2009 = V. FRONZA, *L'archiviazione del dato in archeologia*, in V. FRONZA, A. NARDINI, M. VALENTI, *Informatica e archeologia medievale. L'esperienza senese*, Firenze 2009, pp. 29-44.
- GARCIA-MOLINA *et alii* 2014 = H. GARCIA-MOLINA, J. D. ULLMAN, J. WIDOM, *Database Systems. The Complete Book*, Regno Unito 2014.
- Harpring 2010 = P. Harpring, *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminologies for Art, Architecture, and Other Cultural Works*, USA 2010.
- HARRINGTON 2016 = J. L. HARRINGTON, *Relational database design and implementation*, USA 2016.
- INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM/360 1968 = IBM CORPORATION, *Information Management System/360. Application Description Manual H20-0524-1*, USA 1968.

- JOYCE 1971 = J. JOYCE, *Data base task group report to the CODASYL programming language committee*, in "ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems", Vol. 2, n.s. 2, 1971, pp. 11-18.
- LEE 1995 = H. LEE, *Justifying database normalization: A cost/benefit model*, in "Information Processing & Management", vol. 31, n.s. 1, 1995, pp. 59-67.
- MALAKAR *et alii* 2025 = K. D. MALAKAR, S. ROY, M. KUMAR, *Database Management System: Foundations and Practices*, in K. D. MALAKAR, S. ROY, M. KUMAR (a cura di), *Geospatial Technologies in Coastal Ecologies Monitoring and Management Cham*, 2025, pp. 191-255.
- MANTEGARI-QUIRINO 2005 = G. MANTEGARI, T. QUIRINO, *Un database relazionale per la gestione dei dati di scavo. Analisi, programmazione e sperimentazione nell'ambito delle ricerche della Cattedra di Preistoria e Protostoria dell'Università degli Studi di Milano*, in "Notizie Archeologiche Bergomensi", n.s. 11, 2005, pp. 313-331.
- MIGLIAVACCA 1990 = M. MIGLIAVACCA, *Strutture della II età del ferro in area veneta: il procedimento analitico per la costruzione di un database*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", n.s. 6, 1990, pp. 244-248.
- MOSCATI 2019 = P. MOSCATI, *Informatica archeologica e archeologia digitale. Le risposte dalla rete*, in "Archeologia e Calcolatori", n.s. 30, 2019, pp. 21-38.
- MOSCATI 2021 = P. MOSCATI, *Una sistematizzazione della disciplina: i precedenti*, in A. CARVALE, P. MOSCATI (a cura di), *La bibliografia di informatica archeologica nella cultura digitale degli anni Novanta*, 2021, pp. 9-29.
- PATNI *et alii* 2022 = J.C. PATNI, H.K. SHARMA, R. TOMAR, A. KATAL, *Database Management System: An Evolutionary Approach*, USA 2022.
- SEVILLE PRINCIPLES 2011 = The Seville principles, international principles of virtual archaeology, 2011.
- SILBERSCHATZ *et alii* 2016 = A. SILBERSCHATZ, H. F. KORTH, S. SUDARSHAN, *Database System Concepts*, USA 2016.
- THE LONDON CHARTER 2009 = *The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage*, 2009.
- VALENTI 2000 = M. VALENTI, *La piattaforma GIS dello scavo. Filosofia di lavoro e provocazioni, modello dei dati e "soluzione GIS"*, in "Archeologia e Calcolatori", n.s. 11, 2000, pp. 93-109.
- VALENTI 2009 = M. VALENTI, *Una via archeologica all'informatica (non una via informatica all'archeologia)*, in V. FRONZA, A. NARDINI, M. VALENTINI (a cura di), *Informatica e archeologia Medievale. L'esperienza senese*, Firenze 2009, pp. 7-28.
- VOORRIPS 1998 = R. VOORRIPS, *Electronic Information Systems in Archeology. Some notes and comments*, in "Archeologia e Calcolatori", n.s. 9, 1998, pp. 251-267.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*